

PENGARUH GAYA HIDUP KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SEPATU MEREK CONVERSE PADA CABANG PALEMBANG ICON DI KOTA PALEMBANG

M Kevin Aditya¹, Lusya Nargis², Suharti³

[e-mail: kevinaditya2101110180@gmail.com](mailto:kevinaditya2101110180@gmail.com)¹

**Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridinanti¹²³**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya hidup, kualitas produk, dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepatu Converse pada cabang Palembang Icon di Kota Palembang. Dalam perkembangan industri fashion yang semakin kompetitif, sepatu tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan gaya hidup konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan gaya hidup, kualitas produk, dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen mempertimbangkan kesesuaian gaya hidup, kualitas produk yang dirasakan, serta citra merek dalam menentukan keputusan pembelian sepatu Converse.

Kata Kunci: Gaya Hidup, Kualitas Produk, Citra Merek, Keputusan Pembelian

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of lifestyle, product quality, and brand image on purchasing decisions of Converse shoes at the Palembang Icon branch in Palembang City. In the increasingly competitive fashion industry, shoes are not only basic necessities but also represent identity and lifestyle. This research uses a quantitative approach with a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents selected using purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results show that lifestyle, product quality, and brand image simultaneously have a positive and significant effect on purchasing decisions. Partially, all variables also significantly influence purchasing decisions. These findings indicate that consumers consider lifestyle compatibility, perceived product quality, and brand image when making purchasing decisions.

Keywords: Lifestyle, Product Quality, Brand Image, Purchasing Decision

PENDAHULUAN

Industri fashion di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi salah satu sektor unggulan dalam ekonomi kreatif. Produk fashion seperti sepatu tidak lagi dipandang hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai simbol gaya hidup, identitas diri, dan tren sosial masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.

Perkembangan teknologi dan media sosial turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Konsumen saat ini lebih selektif dalam memilih produk, tidak hanya mempertimbangkan fungsi, tetapi juga nilai simbolik yang melekat pada produk tersebut. Hal ini menyebabkan meningkatnya persaingan antar merek, baik lokal maupun global.

Salah satu merek global yang memiliki popularitas tinggi adalah Converse. Merek ini dikenal dengan desain khas dan citra yang kuat di kalangan anak muda. Namun demikian, data menunjukkan bahwa posisi merek

Converse mengalami penurunan dalam Top Brand Index, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan loyalitas konsumen.

Fenomena ini juga terlihat pada cabang Converse di Palembang Icon, di mana jumlah pengunjung mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen tidak bersifat stabil dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, kualitas produk, dan citra merek. Gaya hidup mencerminkan pola hidup dan preferensi konsumen, kualitas produk berkaitan dengan persepsi terhadap kinerja produk, sedangkan citra merek mencerminkan kepercayaan dan persepsi konsumen terhadap suatu merek.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **pengaruh gaya hidup, kualitas produk, dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepatu Converse di Palembang Icon**. Hasil Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus manfaat praktis bagi pihak manajemen dalam memahami perilaku konsumen dan meningkatkan strategi pemasaran yang lebih efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses perilaku konsumen di mana individu benar-benar memilih untuk membeli suatu produk dari berbagai alternatif yang tersedia. Keputusan ini merupakan hasil dari proses pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, hingga tindakan pembelian aktual dan perilaku pasca pembelian (Kotler & Armstrong, 2018). Prinsip utama seperti prinsip dasar pelanggan (*customer value*), prinsip kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), prinsip persepsi (*perception principle*), prinsip proses keputusan (*decision process principle*) juga menjadi dasar proses pengambilan keputusan pembelian (Kotler & Keller, 2016). Terdapat lima dimensi yang

menggambarkan proses konsumen dalam melakukan keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller (2016), yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, metode pembayaran.

Gaya Hidup

gaya hidup merupakan cerminan dari bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya secara keseluruhan. Gaya hidup tidak hanya dipengaruhi oleh nilai atau kebiasaan pribadi, tetapi juga oleh keterbatasan yang dimiliki konsumen, seperti keterbatasan keuangan maupun waktu. Bagi konsumen dengan dana terbatas, perusahaan biasanya menyediakan produk dan jasa dengan harga terjangkau. Sementara itu, untuk konsumen yang memiliki waktu terbatas, perusahaan cenderung menciptakan produk dan layanan yang praktis dan memudahkan aktivitas mereka sehari-hari (Suci Pertiwi, 2020). Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi gaya hidup seseorang, di antaranya yaitu sikap,

pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, serta persepsi (Kotler & Amstrong, 2018). Terdapat tiga indikator utama gaya hidup menurut Mandey dalam Sitepu dkk (2022), yaitu kegiatan (*activity*), minat (*interest*), dan opini (*opinion*).

Kualitas Produk

Kualitas produk menggambarkan sejauh mana suatu produk mampu menjalankan fungsi utamanya sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen. Kualitas ini mencerminkan kemampuan produk dalam memberikan manfaat optimal melalui aspek-aspek seperti ketahanan, keandalan, ketepatan fungsi, serta kemudahan dalam pengoperasian maupun perawatan. Selain itu, kualitas produk juga mencakup keberadaan atribut tambahan yang dapat meningkatkan nilai guna serta daya tarik produk di mata konsumen (Herlambang, 2014, dalam Putri dkk, 2021). Kualitas produk dipengaruhi oleh sembilan faktor utama yang dikenal sebagai *Nine M's* (9M),

yaitu *Market, Money, Management, Men, Motivation, Material, Machine, Modern Information Method*, dan *Mounting Product Requirement* (Gunawan, 2022). Menurut David Garvin dalam buku Fandy Tjiptono (2016:134), mengemukakan bahwa kualitas produk terdiri atas delapan dimensi yang berfungsi sebagai indikator untuk menilai sejauh mana produk mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen, yaitu kinerja, fitur tambahan, keandalan, kesesuaian, daya tahan, kemudahan pelayanan, estetika, kualitas yang dipersepsikan.

Citra Merek

Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi konsumen terhadap suatu merek, yang berkembang melalui berbagai pengalaman pribadi serta informasi yang diterima. Citra merek tersebut mencerminkan bagaimana konsumen membangun sikap, keyakinan, dan kecenderungan dalam memilih suatu merek dibandingkan merek lainnya (Chalil et al. 2018). Citra merek terbentuk melalui

sejumlah faktor penting yang memengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu merek, seperti kualitas (*quality*), pendapat atau kesesuaian (*opinion or consistency*), manfaat produk (*product benefit*), harga (*price*), pandangan atau persepsi masyarakat terhadap merek (*brand perception*). Citra merek terbentuk melalui asosiasi yang melekat dalam benak konsumen, yang mencakup tiga dimensi utama, seperti kekuatan asosiasi merek, keunggulan asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek (Kotler & Keller, 2016).

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan berbagai uraian diatas, terdapat empat hipotesis utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Gaya hidup, kualitas produk, dan citra merek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
2. Gaya hidup secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
3. Kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
4. Citra merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel gaya hidup, kualitas produk, dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepatu Converse di Palembang Icon. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antar variabel secara objektif melalui analisis statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah membeli atau menggunakan sepatu Converse di Palembang Icon, dengan jumlah populasi sebanyak 9.053 orang. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan

responden berdasarkan kriteria tertentu, seperti konsumen yang pernah membeli dan menggunakan produk Converse. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, yang dianggap telah mewakili karakteristik populasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung menggunakan Google Form. Pengukuran data menggunakan skala Likert lima poin. Pengukuran masing-masing variabel dilakukan melalui beberapa indikator yang mengacu pada teori yang relevan. Dalam penelitian ini, gaya hidup, kualitas produk, dan citra merek berperan sebagai variabel independen, sementara keputusan pembelian sebagai variabel dependen.

Tabel 1
Skala Ordinal

Bobot	Pertanyaan jawaban
1	Sangat tidak setuju (STS)
2	Tidak setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat setuju (SS)

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel secara simultan maupun parsial. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji t, dengan seluruh proses perhitungan dibantu oleh software SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil:

Tabel 2
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 ^a	.593	.580	1.472

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel Gaya Hidup, Kualitas Produk, dan Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian, dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar

0,580. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 58% variasi dalam keputusan pembelian, sedangkan sisanya sebesar 42% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti promosi, harga, maupun pengaruh sosial lainnya.

Tabel 3
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	302.859	3	100.953	46.591	.000 ^b
Residual	208.013	96	2.167		
Total	510.872	99			

Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa variabel Gaya Hidup, Kualitas Produk, dan Citra Merek secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($0,000 < 0,05$).

Tabel 4
Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	Standardized Coefficients Beta	Sig.
Gaya Hidup	.412	.000
Kualitas Produk	.172	.024
Citra Merek	.376	.000

Secara parsial, variabel Gaya Hidup, Kualitas Produk, dan Citra Merek terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Di antara ketiganya, Gaya Hidup merupakan variabel yang paling dominan dengan kontribusi sebesar 41,2%, diikuti oleh Citra Merek sebesar 37,6%, dan Kualitas Produk sebesar 17,2%.

Pembahasan:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya Hidup, Kualitas Produk, dan Citra Merek secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian produk sepatu merek Converse pada Cabang Palembang Icon di Kota Palembang. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan kombinasi aspek psikologis, fungsional, dan perseptual konsumen.

Secara parsial, Gaya Hidup menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi Keputusan Pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa pola aktivitas,

minat, dan preferensi konsumen memiliki peran penting dalam membentuk keputusan pembelian, terutama dalam konteks produk fashion yang erat kaitannya dengan ekspresi diri.

Kualitas Produk juga terbukti berpengaruh signifikan, yang menegaskan bahwa konsumen tetap mempertimbangkan aspek fungsional seperti kenyamanan, daya tahan, dan kesesuaian produk dengan harapan mereka. Di sisi lain, Citra Merek berperan dalam membangun persepsi dan kepercayaan konsumen, sehingga mendorong preferensi terhadap merek tertentu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung pandangan Kotler & Keller (2016) bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap nilai dan citra produk, serta diperkuat oleh faktor gaya hidup sebagai representasi karakter konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup, kualitas produk, dan citra merek secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu Converse di Palembang Icon. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan faktor penting yang dipertimbangkan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian.

Di antara ketiga variabel tersebut, gaya hidup menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen cenderung memilih produk yang sesuai dengan pola hidup, aktivitas, serta preferensi pribadi mereka. Dengan demikian, keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh aspek fungsional produk, tetapi juga oleh kesesuaian produk dengan identitas dan gaya hidup konsumen.

Saran

Perusahaan disarankan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dengan gaya hidup konsumen, mengingat variabel ini menjadi faktor dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, perusahaan perlu menjaga dan meningkatkan kualitas produk, baik dari segi kenyamanan, daya tahan, maupun desain, serta memperkuat citra merek melalui strategi branding dan promosi yang tepat agar mampu meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan serta memperluas jumlah responden agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Chalil, R. D., et al. (2020). *Brand, Islamic Branding, & Re-Branding* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles of Marketing: Global Edition* (17th ed.). London: Pearson Education.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education Limited.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Revisi 2022). Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, F., & Chandra, G. (2016). *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: Andi.
- Tjiptono, F., & Diana, A. (2016). *Brand Management & Strategy*. Yogyakarta: Andi.